

**BAVARI XONIM ROMANINING O'ZBEK TILIGA TARJIMASI VA
UNING LINGVOSTILISTIK JIHATLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6594264>

Abduxoliqov Adham

Samarqand davlat chet tillari instituti magistranti

Asar Habiba Ziyoxonova tomonidan tarjima qilinib, “G‘afur G‘ulom” nashriyoti tomonidan 1976-yilda nashr ettirilgan. Asar tili sodda, badiiy va o‘quvchiga tushunarli tarzda o‘zbek tiliga o‘girilgan. Badiiy uslub funksional uslub sifatida majoziy-kognitiv va g‘oyaviy-estetik vazifalarni bajaradigan badiiy adabiyotda qo‘llanadi. Voqelikni bilishning badiiy usulining o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlaydigan tafakkurning xususiyatlarini tushunish badiiy nutq, belgilaydigan bilishning ilmiy usuli bilan solishtirish zarur xarakter xususiyatlari ilmiy nutq. Tarjimon tarjima tilini tanlashda “jaydari” uslubni tanlagan. Asar matni aholi muomalasidagi tildan uzoq emas. Tarjima jarayonida adiba mahalliy ibora va terminlardan foydalanganini ko‘rishimiz mumkin. Masalan,

-Turing , - dedi unga o‘qituvchisi.

U turdi, furajkasi tushib ketdi. Butun sinf xoxolab kulib yubordi. U engashib, furajkasini yerdan oldi. Hamsoyasi tirsagi bilan turtib tushirib yubordi. Yana engashib olishga majbur bo‘ldi ¹.

Bu yerda “hamsoya” leksemasi qo‘shni ma‘nosida kelgan, lekin bu ba‘zi shevalardagina qo‘llanadi. Asar yaratishda va tarjimada shevalardan foydalanish o‘zbek yozuvchilaridan Tog‘ay Murod va Abdulla Qahhor asarlarida salmoqli tarzda uchraydi. Yuqoridagi kabi so‘zlar adiba tarjimasida ko‘plab uchratishimiz mumkin:

Turib-turib, partalar orasida u yer-bu yerda “shaytoni zo‘r” o‘quvchilar hamon kulishardi.²

Bunda ham ko‘rib turganimizdek tarjimada iboralarga tayanilgan va bu urinish muvaffaqiyatli chiqqan. Asarning obrazli, ta‘sirli chiqishida uslublarning ayniqsa badiiy uslubning o‘rni beqiyos. Ushbu uslub xizmat qiladigan soha – badiiy adabiyot bilan bog‘liq bo‘lgan badiiy adabiyot stilistikasi tushunchasiga, adabiy janrlar, yozuvchi uslubi singari omillarga, shuningdek, uning tilimizdagi boshqa uslublarga bo‘lgan munosabati ekstralingvistik omillarni belgilab beradi. Badiiy adabiyot stilistikasi va badiiy uslub munosabatini olib qaraylik. Adabiy til umumxalq tilining qayta ishlangan va eng madaniy ko‘rinishi sifatida ma‘lum millat ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida, jumladan, badiiy ijod sohasida ham bab-baravar xizmat qilaveradi. Badiiy adabiyotda u g‘oyaviy mazmunni shakllantiruvchi material

¹ G.Flober . tarj. Ziyoxonova H. «Bovari xonim», T.- G‘afur G‘ulom-1976.-8b

² G.Flober . tarj. Ziyoxonova H. «Bovari xonim», T.- G‘afur G‘ulom-1976.-9b

hisoblanadi. V.V. Vinogradov stilistikaning asosiy yoʻnalishlarini belgilab berganida, uning uchinchi – badiiy adabiyot stilistikasining obʻyektini ham aniq koʻrsatib oʻtgan edi: «Badiiy adabiyot stilistikasining maqsadi maʼlum tahlil yoʻli bilan adabiy asarni tashkil etishning qonuniyatlari va usullarini ochishdir, yozuvchining individual uslubini, adabiy maktablar, badiiy asarlar va shu kabilarning tuzilish tizimidagi individual oʻziga xosligini tasvirlab berish va aniqlashdir». Demak, badiiy adabiyot stilistikasi yozuvchi yoki uning maʼlum asari, adabiy maktablar, yoʻnalishlar hamda maʼlum davr adabiyotining uslubiy oʻziga xosliklarini oʻrganadi va bu stilistika adabiyotshunoslik stilistikasi deb ataladi. Badiiy asar matnini tahlil qilishning tilshunoslik fani manfaatdor boʻladigan boshqa bir jihati bor va uni ikki yoʻnalishga ajratib oʻrganishga toʻgʻri keladi. Birinchidan, badiiy asar matnidagi tilni sinxronik va diaxronik yoʻnalishda oʻrganishda, tilshunoslikning esa nazariy va amaliy asoslarini ishlab chiqishda, uning maʼlum davrdagi yoki hozirgi paytdagi ahvolini, taraqqiyot qonunlarini oʻrganishda, turli kategoriyalarni ilmiy tahlil qilishda material sifatida foydalaniladi. Ikkinchidan, badiiy asar materialidan tilda yuz berayotgan sifat oʻzgarishlari, Yaʼni maʼno taraqqiyotini aniqlash maqsadida foydalaniladi. Bunda tadqiqotchining oʻz oldiga qoʻygan maqsadidan kelib chiqib, tildagi barcha birliklar qamrab olinadi va ular alohida bir prizmadan – stilistik prizmadan oʻtaziladi. M.N. Kojina taʼbiri bilan aytganda, bu tekshirish til birliklari ichiga vertikal kirib boradi. Bu tadqiqotlarda til vositalarining oʻz birlamchi maʼnolari emas, balki matniy, nutqdagi qoʻshimcha maʼnolari, ularning bajargan vazifalari va Asarning tarjimasida maʼnodan uzoqlashmagan holda mohiyatni ochib berish uchun baʼzida qonunlardan biroz chekinishga toʻgʻri keladi. Busiz tarjimada taʼsirchanlikka erishish qiyin. Adabiyot, sanʼatning boshqa turlari kabi, oʻziga xosdir hayotning aniq tasviri ilmiy nutqda voqelikning mavhum, mantiqiy-kontseptual, obʻektiv aks etishidan farqliroq. Uchun sanʼat asari xarakterli hislar orqali idrok etish va voqelikni qayta yaratish, muallif, birinchi navbatda, oʻzinikini etkazishga intiladi shaxsiy tajriba, ularning u yoki bu hodisani tushunishi va tushuntirishi kerak.

Chunki nutqning badiiy uslubi xarakterlidir alohida va tasodifga eʼtibor keyin tipik va umumiy. N.V. Gogolning "Oʻlik jonlar" asarini eslang, unda koʻrsatilgan er egalarning har biri oʻziga xos insoniy fazilatlarni ifodalagan, maʼlum bir turni ifodalagan va barchasi birgalikda muallifning zamondoshi Rossiyaning "yuzi" edi.

Badiiy til umumxalq tili bazasida yuzaga keladi. Yozuvchi umumxalq tilidan foydalanar ekan, umumodatlangan normadan ogʻadi.

Xulosa qilib aytganda ikki tilda ham lingvositistik jihatdan oʻzgarish kuzatilmaydi faqatgina gramatik va soʻz qoʻllash kabi farqli holatlar koʻzga tashlanishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. A. Lilia Stylistique française Cahul, 2010
2. J. Lokk- Ta'lim to'g'risida ba'zi fikrlar, 1693.
3. J.J.Rousseau-Emile ou De l'éducation, p-10, La Gaya Scienza, 2012.
4. J.Piaget- Psixologiyaning asosiy tendentsiyalari, London : J.Allen, Unwin, 2004.
5. M. Boughachichie, La stylistique, Université Frères Mentouri Constantine I
6. Perspectives : revue trimestrielle d'éducation comparée, UNESCO : Bureau international d'éducation, 2000
7. R.Farmonov, U.Jo'rayev, Sh.Ergashev- 8-sinf Jahon tarixi (XVI-XIX asrning 60-yillari), Toshkent, 2019.

